

PROPOSTA DE MELHORIA NA MOBILIDADE URBANA POR MEIO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Rodrigo Oliveira, Fatec Zona Leste, rodrigo.oliveira126@fatec.sp.gov.br

Glauco Roberto Pereira da Silva, Fatec Zona Leste, glauco.silva3@fatec.sp.gov.br

RESUMO. O conteúdo deste artigo consiste no estudo de melhoria na mobilidade urbana por meio da sinalização de trânsito, tendo como objetivo principal a apresentação de materiais mais resistentes e baratos para as placas, indicação de alerta em vias locais para faixa de pedestres, obras e depressões na pista e um sensor de alerta atrelado ao semáforo, a função dessas novas tecnologias é melhorar a eficiência dos serviços nos 3 eixos da sinalização, sendo eles o vertical, horizontal e semafórico, com aplicação da metodologia de pesquisa bibliográfica, análise quantitativa e qualitativa de dados baseados na CET, Prefeitura e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. Os resultados mostram que os materiais propostos têm baixo custo benefício a longo prazo e as novas técnicas desenvolvidas para sinalização aumentam a segurança de motoristas e pedestres, reduzindo a abertura de chamados para consertos e diminuindo a demanda com reclamações para solicitações de serviços do órgão de trânsito.

Palavras-chave. *Mobilidade Urbana, Trânsito, Sinalização, Materiais, Tecnologia.*

ABSTRACT. The content of this article consists of the study of improvement in urban mobility through traffic signs, with the main objective of presenting more resistant and cheaper materials for the signs, warning indication on local streets for crosswalks, works and depressions in the track and an alert sensor linked to the traffic light, the function of these new technologies is to improve the efficiency of services in the 3 axes of signaling, namely the vertical, horizontal and traffic lights, applying bibliographic research methodology, quantitative and qualitative data analysis based on CET, City Hall and CONTRAN's Brazilian Traffic Signaling Manual. The results show that the proposed materials have low long-term cost-effectiveness and the new techniques developed for signaling increase the safety of drivers and pedestrians, reducing the opening of calls for repairs and decreasing the demand with complaints for service requests from the transit agency

Keywords. *Urban Mobility, Traffic, Signaling, Materials, Technology.*

1. INTRODUÇÃO

Mobilidade urbana e trânsito fazem parte um do outro e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (2007) entende-se que a sinalização de trânsito no Brasil e no mundo tem o princípio de alertar os usuários da via sejam eles ciclistas, pedestres ou motoristas sobre uma mudança na ação do fluxo naquele local e momento afim de avisar com antecedência os envolvidos e manter a segurança física deles, evitando acidentes e prejuízos.

No trânsito rural e também das pequenas e grandes cidades a sinalização é de suma importância, visto que, sem ela o risco de acidentes é bem maior. Uma sinalização de trânsito bem elaborada e visível facilita a mobilidade urbana para motoristas, pedestres; melhorando a logística no transporte de mercadorias e serviços em áreas rurais e grandes cidades como São Paulo, no entanto, deficiências visuais, bloqueios da vegetação e más condições dos materiais que compõe as placas, semáforos e tintas nas vias faz com que a mobilidade e logística sejam prejudicadas, afetando o trânsito e pessoas. Portanto, o objetivo deste artigo é propor um estudo de melhoria nos materiais e tecnologias nos 3 eixos da sinalização que são o vertical, horizontal e semafórico e desenvolver técnicas mais eficientes para mobilidade urbana de veículos e pedestres, otimizando a logística, transportes e serviços de

trânsito na cidade de São Paulo.

Será usada a metodologia de pesquisa bibliográfica e análise de dados qualitativos e quantitativos.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este estudo tem como base teórica pesquisa bibliográfica junto aos órgãos e manuais de trânsito, livros e artigos de autores que são referência em mobilidade urbana e trânsito.

Vasconcelos (1985, p. 5), diz que: “ O trânsito é, assim, o conjunto de todos os deslocamentos diários, feitos pelas calçadas e vias das cidade, e que aparece na rua na forma de movimentação geral de pedestres e veículos”.

Vasconcelos (1985, p. 15), também enfatiza que:

A qualidade de vida no trânsito está ligada ao próprio processo de construção da cidade, ou seja, a criação do espaço urbano, do ambiente no qual as pessoas vivem e circulam. Está ligada também ao respeito à função das vias (residencial, comercial) e à questão da poluição sonora e atmosférica.

O Manual do Contran (2007, p. 21), informa que:

A sinalização vertical é um subsistema da sinalização viária, que se utiliza de sinais apostos sobre placas fixadas na posição vertical, ao lado ou suspensas sobre a pista, transmitindo mensagens de caráter permanente ou, eventualmente, variável, mediante símbolos e/ou legendas preestabelecidas e legalmente instituídas.

Segundo Manual do Contran (2007, p. 5) é explicado que:

A sinalização horizontal tem a finalidade de transmitir e orientar os usuários sobre as condições de utilização adequada da via, compreendendo as proibições, restrições e informações que lhes permitam adotar comportamento adequado, de forma a aumentar a segurança e ordenar os fluxos de tráfego.

Conforme Manual do Contran (2014, p. 22) está descrito que:

A sinalização semafórica é um subsistema da sinalização viária que se compõe de indicações luminosas acionadas alternada ou intermitentemente por meio de sistema eletromecânico ou eletrônico. Tem a finalidade de transmitir diferentes mensagens aos usuários da via pública, regulamentando o direito de passagem ou advertindo sobre situações especiais nas vias.

Para Raia e Silva (1997, p. 997) a mobilidade é entendida que:

Na geografia urbana, o deslocamento nas cidades é analisado e interpretado em termos de um esquema conceitual que articula a mobilidade urbana, que são as massas populacionais e seus movimentos; a rede, representada pela infraestrutura que canaliza os deslocamentos no espaço e no tempo; e os fluxos, que são as macro decisões ou condicionantes que orientam o processo no espaço.

2.1 INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Tendo em vista que o trânsito é fundamental para logística e mobilidade na cidade, este estudo concentrará sua pesquisa nos problemas de sinalização com a finalidade de obter os dados necessários e entender as falhas nos materiais, defeitos nos equipamentos e atrasos nos serviços de manutenção para buscar a melhoria.

2.1.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL NA CIDADE DE SÃO PAULO APRESENTA PROBLEMAS

Conforme dados da Prefeitura de São Paulo há diversos problemas de sinalização de trânsito vertical, desde a falta da própria sinalização em si devido a ação negligente na instalação, furtos do material que possui valor comercial no mercado negro de revenda, má conservação das placas que são submetidas ao efeito de corrosão pela ação da chuva e ferrugem com o tempo (também comum em cidades litorâneas devido a umidade do ar), outras estão vandalizadas pela pelas pessoas, amassadas e extremamente sujas pela poluição e encobertas pela vegetação próxima; abaixo, na figura 1, é mostrada uma placa enferrujada.

Figura 1 - PLACA ENFERRUJADA

Fonte: PLACA DE RUA (2021)

2.1.2 MATERIAIS QUE COMPÕE AS PLACAS DA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Para resolver os problemas com a sinalização vertical deve-se conhecer os materiais de que ela é feita. Existem materiais que já são usados e outros que poderão ser desenvolvidos para sinalização vertical da cidade (FITEC BRASIL, 2021).

As placas de trânsito de sinalização vertical são compostas em maior parte por aço galvanizado que é um material versátil, no entanto (ocorre a corrosão com o tempo) e também esse material é alvo dos revendedores clandestinos, logo são alvos de constantes furtos nas cidades.

Outro material é o alumínio composto ACM, mais leve que o anterior e com maior durabilidade, mas devido ao alto custo do material, muitas prefeituras e governos não optam pelo uso dele.

Também há o PET reciclado, que poderá ser transformado em um polímero correto ecologicamente, não ficando claro porque as cidades não usam e o motivo de não ser aceito, ele é barato, resistente e leve para desenvolvimento de uma nova tecnologia de sinalização.

2.1.3 PROBLEMAS COM A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NA CIDADE SÃO COMUNS

A sinalização horizontal na cidade de São Paulo também apresenta deficiências, isso faz com que os

pedestres e motoristas tenham certa dificuldade em identificá-las devido a problemas como fissuras pela má qualidade do asfalto, sujeira, partículas de borracha dos pneus de veículos pela ação da frenagem, qualidade da tinta que deixa a faixa em alguns pontos com pouca visibilidade; abaixo, na figura 2, é mostrada uma faixa de pedestres sem manutenção, comum em toda cidade.

Figura 2 - FAIXA SEM MANUTENÇÃO

Fonte: GAZETA DO TATUAPÉ (2021)

2.1.4 MATERIAIS QUE COMPÕE A TINTA DA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Segundo Benucci e Quintanilha (2017), são usados 3 materiais na composição da sinalização horizontal, sendo eles:

- material A = Termoplástica
- material B = Metilmetacrilato bicomponente
- material C = Acrílica à base de água

Ainda conforme Benucci e Quintanilha (2017), há medições de retro reflexividade após a pintura para analisar se realmente os materiais se comportam conforme as normas, ou seja, se eles realmente refletem a luz dos faróis dos veículos.

A questão do desgaste do material está mais associada a má conservação do asfalto e não a qualidade da tinta, por exemplo, quando o asfalto de uma faixa de pedestres apresenta fissuras, a tinta que está sob a superfície entra nessa fissura, deixando a faixa com falhas e aparência pouco visual, mas em alguns casos, realmente há um desgaste natural pelo tempo (sol e chuva), também por partículas de borracha dos pneus dos veículos pela ação da frenagem que impregnam na faixa e sujeira na via o que poderá alterar a cor original com o tempo.

2.1.5 SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA DA CIDADE PRECISA DE AVALIAÇÃO

A sinalização semafórica não foge aos problemas, também há muitos semáforos que apresentam defeitos na cidade de São Paulo, nesse caso, não seria a questão de conservação, já que são equipamentos eletrônicos, e sim defeitos elétricos por ações da Natureza (como raios, penetração de água da chuva no equipamento), falhas na rede elétrica, furtos de fios, peças e acidentes de trânsito que afetam os postes de sustentação dos semáforos os problemas mais comuns, fazendo com que surjam gargalos no trânsito, prejudicando a logística na região.

2.1.6 MECANISMOS DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Segundo a Prefeitura de São Paulo em conforme com o Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias (2021), a sinalização semafórica é composta por 2 tecnologias, sendo elas a Eletromecânica e a Eletrônica. Na eletromecânica, a programação é realizada a partir de uma combinação de recursos que faz com que o plano de distribuição se mostre em alguns tempos de verde. Atualmente, essa tecnologia é pouco utilizada.

Na eletrônica, a alimentação dos grupos focais é feita por sistemas eletrônicos sendo a programação feita por meio de recursos computacionais e assim permitindo vários tempos de verde, acionados pela demanda. Na cidade de São Paulo é usado apenas o modelo eletrônico.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 ANÁLISE - QUANTIDADE DE PLACAS TROCADAS NA SINALIZAÇÃO VERTICAL

Nesse estudo foi usado a metodologia de análise de dados na região da cidade de São Paulo com base nos últimos anos (a partir de 2017) junto aos órgãos de trânsito, prefeitura da cidade e manuais do CONTRAN.

A CET informou que trocou em média 1.000 placas de trânsito por mês no ano de 2017, sendo esse ritmo bem abaixo das mais de 11.000 ordens de serviço que já estavam paradas para substituição delas até aquele momento. Conforme os dados dessa pesquisa junto a CET, foi desenvolvido um gráfico com análise quantitativa para levantamento, conforme figura 3 abaixo, onde são mostrados os dados da demanda pelo conserto das placas e do que efetivamente foi consertado entre os anos de 2017 e 2019 e a eficiência do serviço da prefeitura.

Figura 3 - GRÁFICO: DEMANDA DE CONSERTO E EFICIÊNCIA (2017/2019)

Fonte: AUTOR (2021) - Adaptada de CET

Os dados do gráfico mostram que a demanda anual de placas que foram trocadas são de 11.000 ordens de serviço paradas mais 1.000 solicitações por mês (ou 12.000 por ano) totalizando 23.000 a demanda pela troca de placas na cidade a partir de 2017.

Somente foram trocadas 12.000 em 2017 e 8.000 em 2019. A eficiência do serviço da prefeitura ficou equivalente a 52% em 2017 e 34% em 2019.

3.2 ANÁLISE- QUANTIDADE DE OCORRÊNCIAS ABERTAS NA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA

Conforme Prefeitura de São Paulo, nos primeiros meses de 2020, a CET registrou um aumento de 74% (2017 ocorrências) com vandalismo, furto de peças e fios ligados aos semáforos; no ano anterior de 2019 houve 1969 ocorrências e em 2018 foram 1911; com base nesses dados, foi desenvolvido um gráfico com a análise quantitativa do número de ocorrências, conforme figura 4 abaixo.

Figura 4 - OCORRÊNCIAS: FURTOS E VANDALISMOS (2018/2020)

Fonte: AUTOR (2021) - Adaptada de CET

3.3 ANÁLISE DO CENÁRIO - QUALIDADE DOS SERVIÇOS NOS 3 EIXOS DA SINALIZAÇÃO

Conforme a metodologia de pesquisa de dados na região da cidade de São Paulo junto aos órgãos competentes, CET e Prefeitura (a partir de 2017), foi coletada através desta, informações importantes sobre os serviços de manutenção nos 3 eixos da sinalização de trânsito, assim foi desenvolvida uma análise qualitativa para entendimento do cenário em geral, como mostrado na tabela 1 abaixo.

Tabela 1: QUALIDADE DOS SERVIÇOS NOS 3 EIXOS DA SINALIZAÇÃO (2017/2020)

SINALIZAÇÃO	PROBLEMAS	DADOS
Vertical	Corrosão, Sujeira, Vandalismo, Vegetação	Dados mostraram taxa de solução na manutenção das placas pela Prefeitura de apenas 52% em 2017 e 34% em 2019*
Horizontal	Asfalto fissurado, sujeira, Partículas de borracha	Prefeitura, Subprefeituras ainda não possuem programas de recapagem do asfalto e repintura eficientes**
Semafórica	Pane elétrica, Acidentes de trânsito, Furtos, Eventos Naturais	Dados mostraram que há falta de fiscalização com furtos de fios e peças ligados aos semáforos que entre 2018 e 2020 foram de 1911 a 2017 ocorrências ***

*Gráfico (Figura 3)

**Capítulo (2.1.3)

***Gráfico (Figura 4)

Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2021)

3.4 PROPOSTA DE MELHORIA

Como indicação para solução destes problemas, mostrados na tabela 1 acima, tendo como foco a melhoria na manutenção e serviços da sinalização de trânsito em geral e auxílio à Prefeitura e CET será apresentada a seguir uma proposta de 3 novas tecnologias, sendo a primeira com material plástico mais resistente, leve e barato para sinalização vertical, a segunda com alerta ao motorista, pedestre para sinalização horizontal e uma terceira de aviso e alerta referente a panes e acidentes para sinalização semafórica; todas elas com o propósito de melhorar a segurança, trânsito e mobilidade.

3.5 DESENVOLVIMENTO DE NOVAS TÉCNICAS PARA MELHORIA DA SINALIZAÇÃO

3.5.1 PARA SINALIZAÇÃO VERTICAL - PROJETO NOVA PLACA

Um projeto para melhorar a sinalização vertical será mudar o material que compõe as placas atuais, ou seja, desenvolver uma liga plástica de alta densidade que possui a vantagem de não oxidar com a chuva, não amassar com impactos, sendo muito resistente.

Não haverá pintura sobre a liga plástica e sim será colocado um adesivo altamente resistente sobre ela com alto índice de reflexão da luz, fazendo com que as placas sejam iluminadas em contraste com os faróis dos veículos e iluminação da via a noite.

Também será instalado na placa um “QR Code” na parte inferior, isso poderá auxiliar a CET em casos de quantificar a sinalização da cidade, identificar acidentes no local pelo código ou mesmo ser desenvolvido um aplicativo de localização de placas e sinalização através deste QR.

Abaixo, conforme figura 5, é mostrado como será o projeto da nova placa.

Figura 5 - PROJETO NOVA PLACA

Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2021)

3.5.2 VANTAGENS

Essa tecnologia do material trará muitas vantagens para a CET, Prefeitura e Subprefeituras visto que o material empregado, plástico de alta densidade, é resistente, não amassa, não oxida e não tem valor comercial, evitando furtos.

O adesivo luminoso que será colocado sobre a placa permitirá uma alta reflexão da luz dos faróis dos automóveis a noite e a placa seria iluminada, aumentando assim a atenção e segurança do motorista para sinalização a muitos metros de distância. O QR Code, além de facilitar a identificação e quantificação das placas nas vias pela CET, poderá ser usado em um app onde o motorista também irá localizar as placas e informar em tempo real à CET qualquer ocorrência de trânsito através da localização delas, otimizando o atendimento em casos de acidentes ou congestionamentos no local.

3.5.3 PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PROJETO VIA LOCAL

Principalmente nas vias locais dos bairros onde não há semáforos, poderá ser desenvolvido um indicador universal, este útil para indicar com antecedência (faixa de pedestres, depressões entre ruas ou obras na pista) e melhorar a segurança dos motorista e pedestres, ou seja, caso o motorista estiver circulando em uma via local onde não há semáforo e não percebe a faixa à sua frente, isso poderá causar um acidente caso um pedestre apareça simultaneamente ou um outro motorista entre de uma vez no cruzamento local a frente, a proposta é um projeto com indicação luminosa em (Universal Indicator) alguns metros antes da faixa ou depressão, para alertar o motorista, abaixo, na figura 6 é mostrado como será o projeto UI para vias locais.

Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2021)

3.5.4 INDICADOR DE DEPRESSÃO E OBRAS NA PISTA - “UI” FIXA E TEMPORÁRIA

As UIs também poderão ser adesivas para uso temporário como indicadores de obras na pista e as UIs fixas, além da faixa de pedestres, poderão indicar depressões profundas que há em alguns cruzamentos de ruas locais, alertando com metros de antecedência o motorista que naquele trecho consta uma valeta profunda ou obra em andamento, como mostrado na figura 7 abaixo.

Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2021)

3.5.5 VANTAGENS

A principal vantagem do projeto “UI” para via local sem semáforo seria a segurança, visto que com a indicação de atenção de faixa de pedestres e depressão (com metros de antecedência) o motorista teria base que a frente tem um cruzamento de via, principalmente à noite.

Durante o dia, a UI poderia auxiliar também em condições de tempo nublado porque haveria reflexividade da mesma em contraste com iluminação da rua e a noite com a iluminação dos faróis dos veículos. A tinta usada, tanto na UI adesiva como na UI fixa no asfalto poderia ser refletida a certo grau pela luz do sol também, logo a segurança de indicação de faixa de pedestres e depressão a frente seria durante todo dia em qualquer condição climática.

3.5.6 PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA - SENSOR DE ALERTA NO SEMÁFORO

Para evitar furtos das peças ou fiação ligada aos semáforos, o projeto para sinalização semafórica visa implantar uma tecnologia junto ao semáforo com um “sensor de alerta” que informaria a CET se alguém mexer na fiação ou peça do semáforo, caso sim, soaria um alarme no sistema da CET notificando a localização, exemplo (semáforo 1455, cruzamento avenida Aricanduva com Itaquerá)

“necessita de providências”, consta falha, etc.

Esse alerta também soaria em caso de acidente com a estrutura que suporta o semáforo, exemplo (semáforo 1282, cruzamento da avenida Águia de Haia com Campanella) “informa queda”, notificando a CET a localização do ocorrido e encaminhando atendimento rápido para averiguação, conforme figura 8 abaixo.

Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2021)

3.5.7 VANTAGENS

Essa nova tecnologia permitirá que a CET controle e identifique os semáforos que poderiam sofrer panes, furtos de peças ou quedas por acidentes através do sensor de alerta, otimizando o trânsito e melhorado os serviços da CET, mobilidade urbana e logística da cidade em geral.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 2: RESULTADOS DE MELHORIAS PARA OS 3 EIXOS DA SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO	PROPOSTA	RESULTADOS
Vertical	Projeto Nova Placa	Nova tecnologia empregada no material da placa (polímero de alta densidade); na face (adesivo luminoso de alta reflexividade); QR Code irão otimizar a segurança, visualização das placas e o trânsito na cidade.
Horizontal	Projeto Via Local	Nova tecnologia de alerta com indicação fixa em UI antes da faixa de pedestres ou antes depressão e indicação temporária em UI adesiva para obras na pista irão otimizar a segurança de motoristas, pedestres e operários nas vias locais e outras, principalmente à noite.
Semafórica	Sensor de Alerta Semáforo	Nova tecnologia com sensor de alerta “alarme” integrado ao semáforo irá melhorar a segurança, alertando a CET em caso de furto de peças ou acidentes na estrutura que suporta o semáforo e otimizarão a mobilidade e logística.

Fonte: ELABORADA PELO AUTOR (2021)

Os resultados do estudo, conforme tabela 2 acima, mostram que na prática serão eficientes, visto que o objetivo do projeto apresentado nesse artigo através da metodologia usada, dados analisados e tecnologias desenvolvidas indicam soluções para mobilidade da cidade, melhorando o transporte e segurança nas vias locais com o projeto via local, em vias importantes com o projeto sensor de alerta no semáforo e vias em geral com o projeto nova placa, otimizando o fluxo no trânsito e a logística. O diferencial desta pesquisa em relação a outras não é só “sobre tecnologia de transporte e mobilidade urbana em si”, mas também da logística integrada na segurança das pessoas, equipamentos e veículos, afim de melhorar os serviços de trânsito da prefeitura, pois a logística com segurança atinge seu principal objetivo de entregar a quantidade certa, no tempo certo e com a qualidade desejada, satisfazendo as necessidades do cliente final.

5. CONCLUSÃO

Nesse artigo foi proposta uma solução de melhoria para os 3 eixos de sinalização (Vertical/ Horizontal/ Semafórica), onde através do objetivo de estudo e dados analisados dentro da sinalização vertical foi desenvolvido um projeto de alteração do material que compõe as placas e sua luminosidade em reflexão a luz dos faróis dos veículos e iluminação da via com a intenção de torná-las mais duráveis e seguras.

Em relação a sinalização horizontal foi desenvolvida uma técnica que indica um item de segurança para vias locais, sendo este um alerta ao motorista antes da faixa de pedestres, depressão na pista ou obras com uma indicação chamada “UI” 10 metros antes da local; sua intenção aumentar a segurança dos condutores, pedestres e operários da via, principalmente à noite em vias locais não semaforizadas, depressões e obras frente.

Outra técnica apresentada foi para sinalização semafórica, devido a questões de furtos de peças, panes, acidentes com o equipamento chamada de “sensor de alerta” junto ao semáforo que enviará uma notificação a CET em sua central, caso haja uma situação de acidente, pane ou furto de uma peça do semáforo, aumentado assim a segurança dos motoristas e a eficiência dos serviços da CET.

Alinhado ao objetivo de estudo proposto e metodologia usada, concluiu-se que o projeto é viável na prática, pois além de aumentar a segurança de motoristas, pedestres, melhorar a mobilidade e logística, tem custo baixo para sinalização vertical, custo moderado para sinalização horizontal e semafórica e ótimo custo benefício a longo prazo para cidade.

AGRADECIMENTOS

Meus agradecimentos primeiramente a DEUS pela vida, minha família, a instituição de ensino Fatec Zona Leste pelo conhecimento que obtive e assim ter desenvolvido esse artigo, ao Professor Mestre Glauco Roberto Pereira da Silva pela orientação junto ao projeto e todos os colegas que participaram comigo dos estudos durante estes 3 anos.

Indico (em prol do desenvolvimento tecnológico) a aplicação das novas técnicas apresentadas nesse artigo de “melhoria na mobilidade urbana por meio da sinalização de trânsito” para equipe de Polímeros da Fatec Zona Leste desenvolver um material para as placas de sinalização vertical, para equipe de Eletrônica da Fatec São Paulo desenvolver o “sensor de alerta” para sinalização semafórica e a equipe de Química de outras Fatec’s desenvolverem a tinta reflexiva e adesivo de alta qualidade.

REFERÊNCIAS

- BENUCCI, Liegi; QUINTAILHA, José Alberto. **Materiais de sinalização horizontal: Avaliação comparativa de desempenho.** POLI-USP, 2017. Disponível em: <<https://portal.antt.gov.br/documents/359170/966006/materiais+de+sinalização+horizontal+avaliação+comparativa+de+desempenho.pdf/a022bf90-65e8-331a-5b04-fd4065778542?t=1593234479467>>. Acesso em: 07 outubro 2021.
- BRASIL. Ministério da Infraestrutura. **Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Contran (Volumes I a VII).** Brasília, DF, 2007.
- CET. **Reciclagem de Placas**, 2021. Disponível em: <<http://www.cetsp.com.br/consultas/sinalizacao/reciclagem-de-placas.aspx>>. Acesso em: 07 Outubro 2021.
- FITEC BRASIL. **4 Materiais usados na sinalização viária**, 2021. Disponível em: <<https://fitecbrasil.com.br/4-materiais-usados-na-sinalizacao-viaria>>. Acesso em: 06 Outubro 2021.
- G1. **CET tem mais de 11.000 placas de trânsito na fila de conserto**, 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/cet-tem-mais-de-11-mil-placas-de-transito-na-fila-para-conserto.ghtml>>. Acesso em: 06 Outubro 2021.
- G1. **Oito mil placas foram substituídas em SP em 2019 após terem sido furtadas ou destruídas**, 2019. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/10/24/oito-mil-placas-foram-substituidas-em-sp-em-2019-apos-terem-sido-furtadas-ou-destruidas.ghtml>>. Acesso em: 06 Outubro 2021.
- GAZETA DO TATUAPÉ. **O que aconteceu com as faixas de pedestres no Tatuapé?** 2014. Disponível em: <<https://www.gazetavirtual.com.br/o-que-aconteceu-com-as-faixas>>. Acesso em 10 Setembro 2021.
- PLACA DE RUA. **Regras para instalação de placas de trânsito**, 2019. Disponível em: <<https://www.ebanataw.com.br/narua/instalacao.htm>>. Acesso em: 10 Setembro 2021.
- PREFEITURA DE SÃO PAULO. **Manual de desenho urbano e obras viárias**, 2021. Disponível em: <<https://manualurbano.prefeitura.sp.gov.br/manual/4-elementos-urbanos/4-3-sinalizacao/4-3-3-sinalizacao-semaforica>>. Acesso em: 07 Outubro 2021.
- PREFEITURA DE SÃO PAULO. **CET registra aumento de 74% no número de ocorrências de vandalismo e furtos de semáforos**, 2020. Disponível em: <<https://www.capital.sp.gov.br/noticia/semestre-tem-crescimento-de-74-no-numero-de-ocorrencias-de-furtos-e-vandalismo-em-semaforos>>. Acesso em: 09 Outubro 2021.
- RAIA Jr, A.A.; SILVA, A.N.R.; Brondino. **Comparação entre Medidas de Acessibilidade para Aplicação em Cidades Brasileiras de Médio Porte.** In: XI Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, Rio de Janeiro. Anais. Rio de Janeiro: ANPET, 1997. v. 2. p. 997-1008.
- VASCONCELOS, E. A. **O que é Trânsito - Coleção Primeiros Passos 162.** 1ª Ed. Brasília: Brasiliense, 1985.